

ANIMAIS SILVESTRES UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE MILHANS, MUNICÍPIO DE GEMINIANO, PIAUÍ

 DOI: 10.5281/zenodo.8137404

Maysa Valnise Teixeira Irineu¹; Isabel Maria Gonçalves de Oliveira²;
Tamaris Gimenez Pinheiro³

¹maysa.valnise77@gmail.com. Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza. Universidade Federal do Piauí, *campus* Senador Helvídio Nunes de Barros. Picos, Piauí.

²isabelgoncalvesisagoncalves95@gmail.com. Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza. Universidade Federal do Piauí, *campus* Senador Helvídio Nunes de Barros. Picos, Piauí.

³tamarisgimenez@ufpi.edu.br. Docente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza. Universidade Federal do Piauí, *campus* Senador Helvídio Nunes de Barros. Picos, Piauí.

RESUMO: Apesar de proíba, a caça ainda é uma prática muito comum nas comunidades rurais. O objetivo desse estudo é verificar quais são os animais silvestres utilizados na alimentação de moradores da localidade Milhans, município de Geminiano, Piauí. Dentre as espécies consumidas, destacaram-se os mamíferos. Nenhuma delas encontra-se em risco de extinção. O consumo de animais silvestre é um fator cultural da população investigada.

Palavras-chave: Conservação; Cultura alimentar; Etnozoologia;

INTRODUÇÃO

A caça de animais silvestres é uma das relações mais antigas entre o ser humano e a biodiversidade e, por muito tempo, foi um tipo de atividade muito importante para aquisição de alimentos e vestimenta, além de auxílio no controle de doenças e possíveis predadores (FERNANDES-FERREIRA, 2010; VASCONCELOS NETO, *et al.*, 2012). Infelizmente a caça, juntamente com a criação e o comércio ilegal de animais silvestres podem levar à diminuição desses organismos em seu hábitat natural e, conseqüentemente, à extinção das espécies (ALVES & SOUTO, 2010). Essa perda se torna irreparável para os ecossistemas (THIOLLAY, 2005; THOISY; RENOUX; JULIOT, 2005).

Apesar de proíba, a caça ainda é uma prática muito comum nas comunidades rurais. Assim, o presente estudo teve como objetivo verificar as principais espécies de animais silvestres que são utilizados na alimentação de moradores da localidade Milhans, município de Geminiano, Piauí.

METODOLOGIA

Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada com 11 moradores da localidade Milhans, município de Geminiano, região sudeste do Piauí. As entrevistas ocorreram em setembro de 2022, como exigência da disciplina Biologia Animal II, Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, *campus* Senador Helvídio Nunes de Barros, Universidade Federal do Piauí. As perguntas versavam sobre o hábito de consumir carne de animais silvestres, quais espécies costumavam consumir, como adquiriam os animais, como preparavam o alimento, por que se alimentavam desse tipo de recurso.

RESULTADOS

Do total de participantes da pesquisa, oito afirmaram que praticam a caça e consomem carne de animais silvestres. Enquanto três, informaram apenas realizar a caça, mas não gostam de consumir a carne do animal abatido, pois oferece sérios riscos à saúde. Todos os participantes têm ciência da proibição da caça. Além disso, todos apontaram que o consumo da carne desses animais antigamente ocorria pela falta de recursos financeiros para comprar outra fonte de proteína. Mas, atualmente, dificilmente esse é o motivo. Dentre as espécies de animais silvestres mais consumidos pelos moradores da comunidade investigada, destacou-se as da Classe Mammalia: tatu (*Dasypus novemcinctus* Linnaeus, 1758), tatu peba (*Euphractus sexcinctus* (Linnaeus, 1758) e preá (*Cavia aperea* Erxleben, 1777). Todas as espécies encontram-se com status “Pouco Preocupante” segundo a Lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da pesquisa ficou evidente o quanto os animais silvestres fazem parte da alimentação da comunidade, sendo notória a sua presença na nossa região. Alguns moradores têm conhecimento sobre os riscos do consumo de tal alimento, porém parte deles os ignora por ter grande apreço pela carne. Além disso, o hábito de consumir animais silvestres está imbricado na cultura dos moradores camponeses.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, R. R. N.; SOUTO, W. Panorama atual, avanços e perspectivas futuras para etnozootologia no Brasil. In: ALVES, R. R. N.; SOUTO, W. M. S.; MOURÃO, J. S. (Org.). **A Etnozootologia no Brasil: importância, status atual e perspectivas**. Recife: NUPEEA. 2010, p. 19-40.

FERNANDES -FERREIRA, H. **Atividades cinegéticas em um Brejo de Altitude no Nordeste do Brasil: Etnozootologia e Conservação**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal da Paraíba, 2010.

IUCN 2023. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Version 2022-2. Disponível em; <https://www.iucnredlist.org>. Acesso em: 27 abr. 2023.

THIOLLAY, J. Effects of hunting on guianan forest game birds. **Biodiversity and Conservation**, v. 14, p. 1.121-1.135, 2005.

THOISY, B.; RENOUX, F.; JULIOT, C. Hunting in northern French Guiana and its impacts on primate communities. **Oryx**, v. 39, p. 149-157, 2005.

VASCONCELOS NETO, C. F. A.; SANTOS, S. S.; SOUSA, R. F.; FERANDES-FERREIRA, H.; LUCENA, R. F. P. A caça com cães (*Canis lupus familiaris*) em uma região do semiárido do nordeste do Brasil. **Revista de Biologia e Farmácia**, v. 1, p. 1-16, 2012.